

EDN XITPGU

DOI 10.5281/zenodo.13788934

УДК 579.64, 595.76

Сутула Г. И., Лоскутов С. И., Ситнов В. Ю.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЗООГУМУСА *TENEBRIO MOLITOR*

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт пищевых добавок – филиал
ФГБНУ Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН»

Реферат. В настоящее время увеличивается интерес к промышленному разведению насекомых, в частности мучного хрущака (*Tenebrio molitor* L.). Личиночная стадия данного насекомого характеризуется повышенным содержанием белка и жирных кислот, высокой конверсией корма. Одним из основных направлений по применению большого мучного хрущака в промышленности является создание биоудобрений на основе его экскрементов. Они позволяют снизить неблагоприятное воздействие традиционных удобрений на окружающую среду и уменьшить затраты на сельскохозяйственное производство. Кроме этого, присутствующие в зоогумусе микроорганизмы способны повышать стрессоустойчивость растений и стимулировать их рост. В данном исследовании, осуществленном в 2023 г., был проведен анализ микробиологического состава зоогумуса *T. molitor* с целью обнаружения бактерий, способных повлиять на стрессоустойчивость и продуктивность растений. Насекомых содержали в оборудованном инсектарии с постоянными значениями влажности и температуры. Зоогумус получали путем фильтрования содержимого контейнеров, в которых происходило выращивание большого мучного хрущака. Далее проводили микробиологические посеы зоогумуса на среду МПА (мясопептонный агар), через неделю описывали морфологию колоний. Выделение ДНК полученных изолятов осуществляли с помощью коммерческого набора ExtractDNA Blood&Cells. После этого проводили амплификацию и секвенирование гена 16S рРНК, данный этап работы реализовывали с использованием оборудования ЦКП «Геномные технологии, протеомика и клеточная биология» ФГБНУ ВНИИСХМ. Идентификацию осуществляли с помощью онлайн-сервера BLAST. В результате было идентифицировано шесть микроорганизмов, впервые обнаруженных в экскрементах большого мучного хрущака: *Heyndrickxia sporothermodurans* (99,23 %), *Bacillus velezensis* (99,58 %), *Lederbergia ruris* (99,78 %), *Acinetobacter courvalinii* (100 %), *Rothia dentocariosa* (98,63 %), *Pseudomonas oryzae*/*Pseudomonas psychrotolerans* (98,57 %). Среди них наиболее перспективной в рамках задачи по повышению стрессоустойчивости является *B. velezensis*, обладающая кластерами генов, участвующих в биосинтезе вторичных метаболитов, защищающих растения от воздействия патогенов. Дальнейшим этапом нашей работы будет создание биопрепарата на основе *B. velezensis* и оценка его эффективности на сельскохозяйственных растениях.

Ключевые слова: большой мучной хрущак (*Tenebrio molitor*), биоудобрения, зоогумус насекомых, *Bacillus velezensis*.

Для цитирования: Сутула Г. И., Лоскутов С. И., Ситнов В. Ю. Микробиологический состав зоогумуса *Tenebrio molitor* // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 3(39). С. 216–223. EDN: XITPGU. DOI: 10.5281/zenodo.13788934.

For citation: Sutula G. I., Loskutov S. I., Sitnov V. Yu. Microbiological composition of the *Tenebrio molitor* frass // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 3(39). P. 216–223. EDN: XITPGU. DOI: 10.5281/zenodo.13788934.

Введение

В последнее время актуализируется использование насекомых в качестве продуктов питания, кормов и удобрений [1]. Их применение в указанных областях способно снизить негативную нагрузку на окружающую среду, уменьшить затраты водных и земельных ресурсов. Одним из наиболее перспективных насекомых для использования в промышленности является *Tenebrio molitor* (Coleoptera: Tenebrionidae) [2]. Личинки большого мучного хрущака всеядны (способны переваривать полиэтилен, полистирол и целлюлозные отходы), устойчивы к неблагоприятным условиям внешней среды, характеризуются быстрым ростом биомассы и высоким содержанием белка. Одной из активно развивающихся областей применения *T. molitor* является создание удобрений на основе его экскрементов [3]. В проведенных исследованиях установлена высокая удобрительная ценность зоогумуса большого мучного хрущака и его способность повышать стрессоустойчивость растений [4,5]. Известно, что баланс NPK в почве составляет 3,5–1,5–1,5 [6]. Экскременты *T. molitor* имеют высокую скорость минерализации и агрономическую эффективность, сопоставимую с обычными синтетическими минеральными удобрениями [2, 7]. Показано, что применение водных экстрактов на основе зоогумуса увеличивает всхожесть семян пшеницы (*Triticum aestivum*) на 4 % [6]. Кроме того, использование данного удобрения увеличивает массу семян фасоли на 18 % [8]. Во всех этих исследованиях авторы выдвигают гипотезу, что различия в продуктивности обусловлены не только питательным составом зоогумуса, но и активностью микроорганизмов, присутствующих в экскрементах, которые могут играть важную роль в стимулировании роста растений или защите их от патогенов. Важность микроорганизмов в этих процессах уже описана в некоторых работах [9, 10].

Цель исследований – выделение и идентификация микроорганизмов, присутствующих в зоогумусе *T. molitor* и обладающих способностью повышать стрессоустойчивость или стимулировать рост растений, для дальнейшего использования в сельскохозяйственных целях.

Материалы и методы исследований

Разведение насекомых

Данную работу проводили в лаборатории промышленных биотехнологических инноваций ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт пищевых добавок – филиал ФГБНУ Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН» (ВНИИПД) в 2023 г. Предметом исследования являлся зоогумус *T. molitor*. Выращивание большого мучного хрущака происходило в оборудованных теплицах с постоянными значениями влажности (50 %) и температуры (25 °С). Насекомых содержали в контейнерах объемом 2 л (рисунок 1А), в качестве основного корма использовали отходы мукомольного производства – пшеничные отруби, в качестве влажного – морковь. Зоогумус (рисунок 1Б) получали путем фильтрования с помощью 0,25 см сита содержимого контейнеров.

Микробиологические посеы

Один грамм отфильтрованного зоогумуса смешивали с 9 мл стерильной воды, активно перемешивали на вортексе и отстаивали до образования осадка; разведение осуществляли до следующих концентраций: 10^6 , 10^7 , 10^8 . В подготовленные чашки Петри со средой МПА (мясопептонный агар), содержащей 1,5 г/л мясного экстракта, 5 г/л пептона, 5 г/л NaCl, 15 г/л агара, переносили 1 мл разведенного опытного образца из пробирки Эппендорфа при помощи пипетки. Посев поверхностный, распределение препарата по среде проводили при помощи стерильного шпателя. Чашки помещали в термостат крышками вверх. Температура

в термостате – 30 °С. Через неделю проводили морфологическое описание и фотографирование образовавшихся колоний.

Рисунок 1 – А – контейнер с личинками большого мучного хрущака, Б – отфильтрованный зоогумус *T. molitor*

Выделение тотальной ДНК

Следующим этапом работы являлось выделение тотальной ДНК бактериальных колоний, которое осуществляли с помощью коммерческого набора ExtractDNA Blood&Cells («Evrogene», Россия) в соответствии с рекомендациями производителя. Снятие бактериальных колоний с чашек Петри производили при помощи стерильного шпателя, после чего изоляты помещали в пробирку Эппендорфа, в которой происходило выделение ДНК.

Электрофорез в агарозном геле

Электрофорез выделенной ДНК происходил в 1 % агарозном геле при напряжении 90V в течение 1 часа в ТАЕ-буфере (2M Tris, 1M уксусная кислота, 50 mM EDTA, pH 8). После растворения агарозы в ТЕ-буфере (10mM Tris, 1 mM EDTA) в раствор вносили 5 мкл бромистого этидия. В одну лунку геля вносили 4 мкл образца. В работе использовали электрофоретическую камеру Biorad (США). В качестве стандартов молекулярного веса на одну дорожку наносили 2 мкл Lambda DNA/HindIII Marker (Thermo Scientific, США). Детекцию результатов осуществляли при помощи трансиллюминатора Super-Bright (Vilber, Франция) и гель-документирующей системы Doc-Print CX3 (Vilber, Франция).

Аmplификация, секвенирование, идентификация

Работу проводили с использованием оборудования ЦКП «Геномные технологии, протеомика и клеточная биология» ФГБНУ ВНИИСХМ. Амплификацию последовательности гена 16S рРНК осуществляли с использованием пар универсальных праймеров – 27f AGAGTTTGATCMTGGCTCAG, 1525r AAGGAGGTGWTCCARCC [11]. Для образцов, не давших ответ с этими праймерами, были использованы другие, амплифицирующие фрагмент меньшего размера – 515f GTGCCAGCMGCCGCGGTAA [12] и 806r GGACTACVSGGGTATСТААТ [13]. ПЦР проводили в амплификаторе MyCycler™ (Bio-Rad, США) (режим: предварительная денатурация 95 °С – 3 мин; 94 °С – 30 с, 55 °С – 30 с, 72 °С – 1 мин, всего 35 циклов, 72 °С – 5 мин), с использованием Encyclo-полимеразы (Evrogen, Россия). Секвенирование проводили на приборе 3500xL GeneticAnalyzer (AppliedBiosystems™, США) согласно рекомендациям производителя, с

праймерами, использованными при амплификации. Идентификацию микроорганизмов осуществляли с помощью онлайн-сервера BLAST (<https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/>).

Результаты и их обсуждение

Выделение ДНК осуществляли для колоний, имеющих морфологические отличия (рисунок 2).

Экстракция ДНК выбранным нами набором происходила успешно для слизистых колоний (№ 1–6) и оказалась неудачной для сухой (№ 7). Вероятно, это связано со сложностью снятия сухих колоний с твердой агаризированной среды. В дальнейшей работе планируется культивирование подобных изолятов в жидкой среде LB с последующим повторным выделением ДНК. Таким образом, на данном этапе для дальнейшей работы по идентификации микроорганизмов было отобрано шесть колоний на основании результатов электрофореза (рисунок 3).

Рисунок 2 – Фотографии образовавшихся колоний

Рисунок 3 – Детекция результатов выделения ДНК в агарозном геле

Примечание. М – маркер; № – номер колонии; н/о – не обнаружено.

В результате амплификации и секвенирования гена 16S рРНК удалось идентифицировать данные микроорганизмы (таблица), впервые обнаруженные в зоогумусе *T. molitor*.

Наибольший интерес в рамках задачи по повышению продуктивности растений с помощью микроорганизмов, присутствующих в экскрементах большого мучного хрущака, представляет *Bacillus velezensis* (№ 2). Это аэробная грамположительная бактерия, способствующая росту растений и образующая эндоспоры. Согласно литературным данным, *B. velezensis* обладает кластерами генов, задействованных в биосинтезе вторичных метаболитов, которые можно разделить на две группы: циклические липопептиды (сурфактин, фенгицин, бацилломицин-D) и антибактериальные поликетиды (диффицидин, макролактин, бацилизин) [14].

Таблица 1 – Морфологическое описание и процент идентичности обнаруженных видов бактерий в зоогумусе *Tenebrio molitor*

Номер колонии	Морфологическое описание	Наиболее близкие виды	Идентичность, %
1	Крупная, круглая, светло-желтая, слизистая, гладкая с бахромчатыми краями	<i>Heyndrickxia sporothermodurans</i>	99,23
2	Крупная, круглая, светло-желтая, слизистая, шероховатая с бахромчатыми краями	<i>Bacillus velezensis</i>	99,58
3	Средняя, круглая, желто-оранжевая, слизистая, гладкая с ровными краями	<i>Lederbergia ruris</i>	99,78
4	Крупная, круглая, в центре желтая, по краям светло-желтая, слизистая, гладкая с бахромчатыми краями	<i>Acinetobacter courvalinii</i>	100
5	Средняя, круглая, бледно-желтая, слизистая, гладкая с ровными краями	<i>Rothia dentocariosa</i>	98,63
6	Мелкая, круглая, оранжевая, слизистая, гладкая, плоская с ровными краями	<i>Pseudomonas oryzihabitans/ Pseudomonas psychrotolerans</i>	98,57

Первая группа вторичных метаболитов ответственна за процесс индуцированной системной резистентности растений, в результате которого в клетках запускаются защитные реакции – укрепление клеточной стенки, накопление защитных ферментов [15]. Вторая группа метаболитов обладает высокой антибактериальной активностью. Так, синтез диффицидина и бацилизина в рисе подавляет активность *Xanthomonas oryzae pv. oryzicola*, являющейся возбудителем бактериальной полосатости листьев – болезни, имеющей важное экономическое значение [16]. Кроме этого, выявлена активность против *Erwinia amylovora* – возбудителя бактериального ожога плодовых деревьев (яблони и груши) [17]. Бацилизин также обладает выраженным антицианобактериальным эффектом, уничтожая 98,7 % вредоносной сине-зеленой водоросли *Microcystis aeruginosa* [18]. Таким образом, дальнейшим этапом нашей работы будет исследование возможности использования *B. velezensis* в сельскохозяйственных целях для повышения стрессоустойчивости и продуктивности растений.

Выводы

В данном исследовании был проведен анализ микробиологического состава зоогумуса большого мучного хрущака. В результате было выделено шесть бактериальных изолятов, описаны их морфологические характеристики и определена видовая принадлежность (*Heyndrickxia sporothermodurans* (99,23 %), *Bacillus velezensis* (99,58 %), *Lederbergia ruris* (99,78 %), *Acinetobacter courvalinii* (100 %), *Rothia dentocariosa* (98,63 %), *Pseudomonas oryzihabitans/Pseudomonas psychrotolerans* (98,57 %)).

Среди обнаруженных бактерий наибольший интерес представляет *B. velezensis*, имеющая потенциал для использования в сельскохозяйственных целях.

Литература

1. Rumbos C. I., Athanassiou C. G. “Insects as food and feed: if you can’t beat them, eat them!” – to the magnificent seven and beyond // Journal of Insect Science. 2021. No. 21(2). Art. No. 9. DOI: 10.1093/jisesa/ieab019.
2. Moruzzo R., Riccioli F., Espinosa Diaz S., Secci C., Poli G., Mancini S. Mealworm (*Tenebrio molitor*): potential and challenges to promote circular economy // Animals. 2021. No. 11(9). Art. No. 2568. DOI: 10.3390/ani11092568.
3. Nogalska A., Przemieniecki S. W., Krzebietke S. J., Załuski D., Kosewska A., Skwierawska M., Sienkiewicz S. The effect of mealworm frass on the chemical and microbiological properties of

horticultural peat in an incubation experiment // International Journal of Environmental Research and Public Health. 2023. No. 20(1). Art. No. 21. DOI: 10.3390/ijerph20010021.

4. Houben D., Daoulas G., Faucon M. P., Dulaurent A. M. Potential use of mealworm frass as a fertilizer: impact on crop growth and soil properties // Scientific Reports. 2020. Vol. 10. No. 1. Art. No. 4659. DOI: 10.1038/s41598-020-61765-x.

5. Poveda J., Jiménez-Gómez A., Saati-Santamaría Z., Usategui-Martín R., Rivas R., García-Fraile P. Mealworm frass as a potential biofertilizer and abiotic stress tolerance-inductor in plants // Applied Soil Ecology. 2019. Vol. 142. P. 110–122. DOI: 10.1016/j.apsoil.2019.04.016.

6. Liu H., Yang Z., Tan D., Wu, Z. Study on the fertilizer efficiency of the frass of *Tenebrio molitor* L. // Journal of Quanzhou Normal College (Natural Science). 2002. Vol. 21. No. 4. P. 68–71.

7. Amorim H. C. S., Ashworth A. J., Arsi K., Rojas M. G., Morales-Ramos J. A., Donoghue A., Robinson K. Insect frass composition and potential use as an organic fertilizer in circular economies // Journal of Economic Entomology. 2024. Vol. XX. No. XX. P. 1–8. DOI: 10.1093/jee/toad234.

8. Li L., Zhao Z., Liu H. Feasibility of feeding yellow mealworm (*Tenebrio molitor* L.) in bioregenerative life support systems as a source of animal protein for humans // Acta Astronautica. 2013. Vol. 92. No. 1. P. 103–109. DOI: 10.1016/j.actaastro.2012.03.012.

9. García-Fraile P., Menéndez E., Rivas R. Role of bacterial biofertilizers in agriculture and forestry // AIMS Bioengineering. 2015. Vol. 2. No. 3. P. 183–205. DOI: 10.3934/bioeng.2015.3.183.

10. Menendez E., Garcia-Fraile P. Plant probiotic bacteria: solutions to feed the world // AIMS Microbiology. 2017. Vol. 3. No. 3. P. 502–524. DOI: 10.3934/microbiol.2017.3.502.

11. Bourrain M., Achouak W., Urbain V., Heulin T. DNA extraction from activated sludges // Current Microbiology. 1999. Vol. 38. No. 6. P. 315–319. DOI: 10.1007/PL00006809.

12. Parada A. E., Needham D. M., Fuhrman J. A. Every base matters: assessing small subunit rRNA primers for marine microbiomes with mock communities, time series and global field samples // Environmental Microbiology. 2016. Vol. 18. No. 5. P. 1403–1414. DOI: 10.1111/1462-2920.13023.

13. Apprill A., McNally S., Parsons R., Weber, L. Minor revision to V4 region SSU rRNA 806R gene primer greatly increases detection of SAR11 bacterioplankton // Aquatic Microbial Ecology. 2015. Vol. 75. No. 2. P. 129–137. DOI: 10.3354/ame01753

14. Chen X. H., Koumoutsis A., Scholz R., Eisenreich A., Schneider K., Heinemeyer I., Morgenstern B., Voss B., Hess W.R., Reva O., Junge H., Voigt B., Jungblut P. R., Vater J., Süßmuth R., Liesegang H., Strittmatter A., Gottschalk G., Borriss R. Comparative analysis of the complete genome sequence of the plant growth-promoting bacterium *Bacillus amyloliquefaciens* FZB42 // Nature Biotechnology. 2007. Vol. 25. P. 1007–1014. DOI: 10.1038/nbt1325.

15. Rabbee M., Ali Md., Choi J., Hwang B., Jeong S., Baek K. *Bacillus velezensis*: a valuable member of bioactive molecules within plant microbiomes // Molecules. 2019. Vol. 24. No. 6. Art. No. 1046. DOI: 10.3390/molecules24061046

16. Wu L., Wu H. J., Qiao J., Gao X., Borriss R. Novel routes for improving biocontrol activity of *Bacillus* based bioinoculants // Frontiers in Microbiology. 2015. Vol. 6. Art. No. 1395. DOI: 10.3389/fmicb.2015.01395.

17. Chen X.H., Scholz R., Borriss M., Junge H., Mögel G., Kunz S., Borriss R. Difficidin and bacilysin produced by plant-associated *Bacillus amyloliquefaciens* are efficient in controlling fire blight disease // Journal of Biotechnology. 2009. Vol. 140. P. 38–44. DOI: 10.1016/j.jbiotec.2008.10.015.

18. Wu L., Wu H., Chen L., Xie S., Zang H., Borriss R., Gao X. Bacilysin from *Bacillus amyloliquefaciens* FZB42 has specific bactericidal activity against harmful algal bloom species // Applied and Environmental Microbiology. 2014. Vol. 80. P. 7512–7520. DOI: 10.1128/AEM.02605-14.

References

1. Rumbos C. I., Athanassiou C. G. “Insects as food and feed: if you can’t beat them, eat them!” – to the magnificent seven and beyond // Journal of Insect Science. 2021. No. 21(2). Art. No. 9. DOI: 10.1093/jisesa/ieab019.

2. Moruzzo R., Riccioli F., Espinosa Diaz S., Secci C., Poli G., Mancini S. Mealworm (*Tenebrio molitor*): potential and challenges to promote circular economy // Animals. 2021. No. 11(9). Art. No. 2568. DOI: 10.3390/ani11092568.

3. Nogalska A., Przemieniecki S. W., Krzbiec S. J., Załuski D., Kosewska A., Skwierawska M., Sienkiewicz S. The effect of mealworm frass on the chemical and microbiological properties of horticultural peat in an incubation experiment // International Journal of Environmental Research and Public Health. 2023. No. 20(1). Art. No. 21. DOI: 10.3390/ijerph20010021.

4. Houben D., Daoulas G., Faucon M. P., Dulaurent A. M. Potential use of mealworm frass as a fertilizer: impact on crop growth and soil properties // Scientific Reports. 2020. Vol. 10. No. 1. Art. No. 4659. DOI: 10.1038/s41598-020-61765-x.

5. Poveda J., Jiménez-Gómez A., Saati-Santamaría Z., Usategui-Martín R., Rivas R., García-Fraile P. Mealworm frass as a potential biofertilizer and abiotic stress tolerance-inductor in plants // *Applied Soil Ecology*. 2019. Vol. 142. P. 110–122. DOI: 10.1016/j.apsoil.2019.04.016.
6. Liu H., Yang Z., Tan D., Wu, Z. Study on the fertilizer efficiency of the frass of *Tenebrio molitor* L. // *Journal of Quanzhou Normal College (Natural Science)*. 2002. Vol. 21. No. 4. P. 68–71.
7. Amorim H. C. S., Ashworth A. J., Arsi K., Rojas M. G., Morales-Ramos J. A., Donoghue A., Robinson K. Insect frass composition and potential use as an organic fertilizer in circular economies // *Journal of Economic Entomology*. 2024. Vol. XX. No. XX. P. 1–8. DOI: 10.1093/jee/toad234.
8. Li L., Zhao Z., Liu H. Feasibility of feeding yellow mealworm (*Tenebrio molitor* L.) in bioregenerative life support systems as a source of animal protein for humans // *Acta Astronautica*. 2013. Vol. 92. No. 1. P. 103–109. DOI: 10.1016/j.actaastro.2012.03.012.
9. García-Fraile P., Menéndez E., Rivas R. Role of bacterial biofertilizers in agriculture and forestry // *AIMS Bioengineering*. 2015. Vol. 2. No. 3. P. 183–205. DOI: 10.3934/bioeng.2015.3.183.
10. Menendez E., Garcia-Fraile P. Plant probiotic bacteria: solutions to feed the world // *AIMS Microbiology*. 2017. Vol. 3. No. 3. P. 502–524. DOI: 10.3934/microbiol.2017.3.502.
11. Bourrain M., Achouak W., Urbain V., Heulin T. DNA extraction from activated sludges // *Current Microbiology*. 1999. Vol. 38. No. 6. P. 315–319. DOI: 10.1007/PL00006809.
12. Parada A. E., Needham D. M., Fuhrman J. A. Every base matters: assessing small subunit rRNA primers for marine microbiomes with mock communities, time series and global field samples // *Environmental Microbiology*. 2016. Vol. 18. No. 5. P. 1403–1414. DOI: 10.1111/1462-2920.13023.
13. Apprill A., McNally S., Parsons R., Weber, L. Minor revision to V4 region SSU rRNA 806R gene primer greatly increases detection of SAR11 bacterioplankton // *Aquatic Microbial Ecology*. 2015. Vol. 75. No. 2. P. 129–137. DOI: 10.3354/ame01753.
14. Chen X.H., Koumoutsis A., Scholz R., Eisenreich A., Schneider K., Heinemeyer I., Morgenstern B., Voss B., Hess W.R., Reva O., Junge H., Voigt B., Jungblut P. R., Vater J., Süßmuth R., Liesegang H., Strittmatter A., Gottschalk G., Borriss R. Comparative analysis of the complete genome sequence of the plant growth-promoting bacterium *Bacillus amyloliquefaciens* FZB42 // *Nature Biotechnology*. 2007. Vol. 25. P. 1007–1014. DOI: 10.1038/nbt1325.
15. Rabbee M., Ali Md., Choi J., Hwang B., Jeong S., Baek K. *Bacillus velezensis*: a valuable member of bioactive molecules within plant microbiomes // *Molecules*. 2019. Vol. 24. No. 6. Art. No. 1046. DOI: 10.3390/molecules24061046.
16. Wu L., Wu H. J., Qiao J., Gao X., Borriss R. Novel routes for improving biocontrol activity of *Bacillus* based bioinoculants // *Frontiers in Microbiology*. 2015. Vol. 6. Art. No. 1395. DOI: 10.3389/fmicb.2015.01395.
17. Chen X.H., Scholz R., Borriss M., Junge H., Mögel G., Kunz S., Borriss R. Difficidin and bacilysin produced by plant-associated *Bacillus amyloliquefaciens* are efficient in controlling fire blight disease // *Journal of Biotechnology*. 2009. Vol. 140. P. 38–44. DOI: 10.1016/j.jbiotec.2008.10.015.
18. Wu L., Wu H., Chen L., Xie S., Zang H., Borriss R., Gao X. Bacilysin from *Bacillus amyloliquefaciens* FZB42 has specific bactericidal activity against harmful algal bloom species // *Applied and Environmental Microbiology*. 2014. Vol. 80. P. 7512–7520. DOI: 10.1128/AEM.02605-14.

UDC 579.64, 595.76

Sutula G. I., Loskutov S. I., Sitnov V. Yu.

MICROBIOLOGICAL COMPOSITION OF THE *TENEBRIO MOLITOR* FRASS

Summary. Currently, there is a growing interest in the industrial breeding of insects, with a particular focus on *Tenebrio molitor* L. The larval stage of this insect is characterized by a high content of protein and fatty acids, as well as high feed conversion. One of the main directions for using the mealworm beetle in industrial contexts is the creation of biofertilizers based on its excrement. These biofertilizers will reduce both the adverse impact of traditional fertilizers on the environment and the costs of agricultural production. In addition, microorganisms present in frass can increase the stress resistance of plants and stimulate their growth. In this study, carried out in 2023, the microbiological composition of the *T. molitor* frass was analyzed in order to detect bacteria that could affect stress resistance and plant productivity. The insects were kept in an equipped insectarium with constant humidity and temperature values. Frass was obtained by filtering the contents of containers in which *T. molitor* was grown. Then, microbiological inoculations of frass were carried out on BEA medium (beef-extract agar), and a week

later, the morphology of the colonies was described. DNA extraction of the obtained isolates was carried out using the commercial ExtractDNA Blood&Cells kit. After this, the 16S rRNA gene was amplified and sequenced; this stage of work was carried out using the equipment of the Center for Shared Use “Genome Technologies, Proteomics and Cell Biology” of the Federal State Budget Scientific Institution All-Russian Research Institute for Agricultural Microbiology. Identification was carried out using the online BLAST server. As a result, six microorganisms, which were first detected in the excrement of the mealworm, were identified. They are *Heyndrickxia sporothermodurans* (99.23 %), *Bacillus velezensis* (99.58 %), *Lederbergia ruris* (99.78 %), *Acinetobacter courvalinii* (100 %), *Rothia dentocariosa* (98.63 %), *Pseudomonas oryzihabitans/ Pseudomonas psychrotolerans* (98.57 %). Among them, the most promising for the task of increasing stress resistance is *B. velezensis*, which has clusters of genes involved in the biosynthesis of secondary metabolites that protect plants from the pathogens. The next stage of our research will be the creation of a biological product based on *B. velezensis*, followed by an evaluation of its efficacy on agricultural plants.

Keywords: mealworm (*Tenebrio molitor*), biofertilizers, frass, *Bacillus velezensis*.

Сутула Глеб Игоревич, младший научный сотрудник лаборатории промышленных биотехнологических инноваций ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт пищевых добавок – ФГБНУ Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН»; 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, 55; e-mail: capitals2016@yandex.ru.

Лоскутов Святослав Игоревич, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории промышленных биотехнологических инноваций ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт пищевых добавок – ФГБНУ Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН»; 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, 55; e-mail: lislosk@mail.ru.

Ситнов Вениамин Юрьевич, директор ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт пищевых добавок – ФГБНУ Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН»; 190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, 55; e-mail: v.sitnov@fncps.ru.

Sutula Gleb Igorevich, junior researcher at the Laboratory of industrial biotechnological innovations, FSBSI “All-Russian Research Institute of Food Additives – a branch of the FSBSI Federal Scientific Center for Food Systems named after V. M. Gorbатов RAS”; 55, Liteiny Prospekt, Saint-Petersburg, 190000, Russia; e-mail: capitals2016@yandex.ru.

Loskutov Svyatoslav Igorevich, Cand. Sc. (Agr.), senior researcher at the Laboratory of industrial biotechnological innovations, FSBSI “All-Russian Research Institute of Food Additives – a branch of the FSBSI institution Federal Scientific Center for Food Systems named after V. M. Gorbатов RAS”; 55, Liteiny Prospekt, Saint-Petersburg, 190000, Russia; e-mail: lislosk@mail.ru.

Sitnov Veniamin Yuryevich, director, FSBSI “All-Russian Research Institute of Food Additives – a branch of the FSBSI Federal Scientific Center for Food Systems named after V. M. Gorbатов RAS”; 55, Liteiny Prospekt, Saint-Petersburg, 190000, Russia; e-mail: v.sitnov@fncps.ru.

Исследования выполнены в рамках госзадания Министерства образования и науки Российской Федерации № FGUS-2024-0010 «Переработка вторичных ресурсов сельского хозяйства и побочных продуктов животноводства с помощью насекомых в корма для продуктивных и непродуктивных животных, аквакультуры и птицеводства» и № FGUS-2022–0018 «Разработка новых альтернативных пищевых продуктов, вспомогательных веществ и добавок».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 17.05.2024.

Дата принятия к печати – 02.07.2024.